

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ABUBAKIROV Asfandiyor Qandiyor o'g'li

Yunus Rajabiy nomidagi

O'zMMSI 2-bosqich

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836823>

TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA ZAMONAVIY O'QITUVCHI SHAXSIGA QO'YILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TALABLAR

ANNOTATSIYA

Ta'lim va amaliyot integratsiyasini ta'minlash musiqa sohasida kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ta'kidlab o'tish joiz. Zamonaviy ta'lim tizimi nafaqat har bir fuqaroga oliy ma'lumot olishni kafolatlashi, balki beriladigan mutaxassislik bo'yicha malakasini doimiy ravishda oshirib borish va tizimli ravishda bilimlarni yangilash uchun imkoniyat yaratishi zarur.

Kasbiy tayyorgarlikni oshirish va mavjud bilimlarni yangilash sohasidagi faoliyat alohida shaxslarning o'z shaxsiy manfaatlarini qondirishga xizmat qiluvchi vosita bo'lib qolmasligi, balki kelgusida ilmiy-texnikaviy taraqqiyot shartlaridan biri sifatida jamiyat rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil bo'lishi zarur.

Kalit so'zlar: integratsiya, aloqadorlik, amaliyot, individual, kasbiy mas'uliyat, zamonaviy, pedagogik, mezon, aqliy qobiliyat, pedagogik ta'sir, o'quv faoliyat, ijobiy fazilat.

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Стоит подчеркнуть, что обеспечение интеграции образования и практики является одним из основных направлений развития системы подготовки кадров в области музыки. Современная система образования должна не только гарантировать каждому гражданину доступ к высшему образованию, но и создавать возможности для постоянного совершенствования навыков по данной специальности и систематического обновления знаний.

Деятельность в области совершенствования профессиональной подготовки кадров и обновления имеющихся знаний не должна оставаться средством удовлетворения личных интересов отдельных лиц, а должна стать важным фактором, влияющим на развитие общества, как одно из условий будущего научно-технического прогресса.

Ключевые слова: интеграция, актуальность, практика, личность, профессиональная ответственность, современный, педагогический, критерий, умственная способность, педагогическое воздействие, образовательная деятельность, положительное качество.

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE PERSONALITY OF A MODERN TEACHER IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL MODERNIZATION

ANNOTATION

It is worth emphasizing that ensuring the integration of education and practice is one of the main directions of development of the system of training personnel in the field of music. The modern education system should not only guarantee each citizen access to higher education, but also create opportunities for continuous improvement of skills in this specialty and systematic updating of knowledge.

Activities in the field of improving professional training of personnel and updating existing knowledge should not remain a means of satisfying the personal interests of individuals, but should become an important factor influencing the development of society, as one of the conditions for future scientific and technological progress.

Keywords: integration, relevance, practice, personality, professional responsibility, modern, pedagogical, criterion, mental ability, pedagogical impact, educational activity, positive quality.

Ma'lumki, ta'lim islohotlarini amalga oshirishda o'qituvchi faoliyati asosiy o'rinni egallaydi. O'qituvchi omili yoshlarning g'oyaviy-siyosiy bilimlarni egalashlari orqali kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda asosiy hisoblanadi. Davr taraqqiyoti va ehtiyojlari asosida o'qituvchi «shaxsi»ni rivojlantirish, pedagogik ta'sir etish vositasida ulardagi qobiliyat, qiziqish, iste'dod, e'tiqod hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish bugungi kunning asosiy vazifasidir.

Kompyuter savodxonligining yo'qligi, ba'zi o'qituvchilarning o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashishi, kasbiy-shaxsiy bilim, ko'nikma va malakalarining to'la shakllanmaganligi, pedagogik mahoratning yetishmasligi, o'z kasbining pedagogik-psixologik mohiyatini tushunmasligi kabilar zamonaviy o'qituvchi qiyofasini shakllantirishga salbiy ta'sir etuvchi asosiy omillar bo'lib qolmoqda.

Kasb-hunar kollejlari, litseylar, mutaxassislik maktablari hamda oliy o'quv yurtlarida ma'ruzalar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish, pedagogik amaliyot, ma'naviyat kunlari va soatlarini samarali tashkil etishga katta e'tibor qaratiladi. Shu asnda ta'lim samaradorligini qo'lga kiritishda har bir fan o'qituvchisidan chuqur pedagogik-psixologik bilim, ko'nikma va malakalar, o'quvchining o'ziga xos xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'lish talab etiladi. Shunga ko'ra o'qituvchi shaxsiy rejasini quyidagi talablar asosida ishlab chiqishi maqsadga muvofiqdir:

- pedagogik muammolarni prognoz qilish: o'qituvchi pedagogik prognoz qilishda muammolarni oldindan ko'ra bilish va uni bartaraf etish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim;
- muammolarni hal etishning metodik jihatdan maqbul yo'llarini izlab topish va shakllantirish: o'qituvchi muammoni metodik jihatdan hal etishda eng samarali va optimal usulni tanlashi va uni qo'llagan holda muammolarni bartaraf etishi zarur;
- o'quvchi shaxsiga «pedagogik ta'sir» ko'rsatish mahoratiga ega bo'lishi: o'qituvchi o'quvchi shaxsiga «pedagogik ta'sir» ko'rsatish usul va vositalaridan o'rinni foydalanishda ta'lim-tarbiya jarayonining markazida o'quvchi shaxsini shakllanishini nazarda tutishi zarur;
- o'z vazifasini faqat ta'limning sinf-dars shakli bilan chegamaslik: individual o'zlashtirish jarayonini hisobga olgan holda sinfdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qilish orqali ta'limda samaradorlikka erishish kerak;
- o'z kasbiga mas'uliyat bilan yondashish: sinf jamoasi va har bir o'quvchining pedagogik-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda o'z vazifasiga jiddiy yondashish lozim;
- auditoriyadan tashqari darslarni izchil va tizimli tashkil etish: mazkur darslarda birdamlik, jamoaviylik, do'stlik, bir-biriga ijobiy munosabat, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, Vatanga muhabbat tuyg'ularini tarbiyalashga alohida e'tibor qaratish lozim;

- ta'lim oluvchilarni kitobga bo'lgan ijobiy munosabatni, kitobxonlikni hamda keng dunyoqarashni shallantirish zarur;

- ta'lim oluvchilarning darsdan tashqari faoliyatini yagona ta'lim-tarbiya uyg'unligida rejalashtirish: ta'lim oluvchilarning bo'sh vaqtlarini kerakli mashg'ulotlar bilan band qilish, ularni to'garaklarga jalb qilish, kasbga yo'llash kabilarga ahamiyat berish lozim;

- rejalashtirilgan ishlarni tizimli va majmuaviy yondashuvlar asosida olib borish.

O'qituvchining bunday faoliyati o'quvchilarni har tomonlama bilimlar bilan qurollantirish, ta'lim jarayonining sub'ekti sifatida rivojlantirib hamda shakllantirib borishning muhim omili hisoblanadi.

O'qituvchi faoliyatini pedagogik-psixologik jihatdan o'rganish natijalarining ko'rsatishicha, o'quvchilarning o'quv faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogning shaxsiy sifatleri va uning kasbiy tayyorgarligi katta ahamiyat kasb etadi. Shunga ko'ra o'qituvchining kasbiy-shaxsiy mahoratga ega bo'lishi, ilmiy jihatdan bilimdonligi va uning shaxsiga xos ijobiy fazilatleri o'quvchilarda ongli faollik hamda mustahkam ijodiy bilimga intilishni shakllantirishning hal qiluvchi asosi hisoblanadi.

Pedagogik amaliyot davrida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-shaxsiy sifatlarni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi va bu jarayon kasbiy faoliyatga maksimal yaqinlashtiruvchi eng muhim vositalardan biri hisoblanadi. Pedagogik amaliyot davrida talabada o'qituvchilik kasbiga ijobiy munosabatlar, pedagogik faoliyatga ijodiy yondashish, fanning so'ngi yutuqlarini amaliyotga joriy etish, sinfga rahbarlik qilish qobiliyatini shakllantirish, o'quvchilar shaxsini, sinf jamoasini pedagogik-psixologik jihatdan o'rganish, milliy tarbiya masalalarini hal etishda o'quv tarbiya muassasalariga yordam berish, madaniy-ommaviy ishlarda faol ishtirok etish, bilim, ko'nikma va malakalarni yanada tarkib toptirish kabi jihatlar faollashib, mustahkamlanib, ularni o'qituvchilik kasbiga va mehnatiga tayyorlab boradi.

Bundan tashqari ta'lim samaradorligiga erishish uchun bo'lajak o'qituvchi shaxsiga bugungi kunda ahamiyatga molik bo'lgan qator talablar qo'yiladi.

Yuqoridagi sifatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lajak o'qituvchi, o'z o'quvchisi shaxsida: oliyjanoblik, aqliy qobiliyat, ma'naviy yetuklik va boshqa yuksak insoniy sifatlarni tarbiyalay oladi.

Bu jarayonda o'qituvchi o'quvchilarning yoshiga xos pedagogik-psixologik individual xususiyatlarni hisobga olgani holda :

- o'quvchilarni ongli intizomga rioya qilishga odatlantirish;

- pedagogik faoliyatda adolatli yo'l tutish;

- sinf faollari harakatini qo'llab-quvvatlash;

-o'quvchilarning mustaqil faoliyatlarini munosib rag'batlantirib borish;

- berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishni talab qilish;

- sinf jamoasidagi tarbiyaviy ishlarni izchil olib borish kabi usullardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Bundan tashqari bo'lajak o'qituvchida pedagogik mahoratni shakllantirishda ma'ruza, amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya mashg'ulotlari, turli axborot zaxiralari, o'quv-metodik adabiyotlar ko'lamini kengaytirish hamda pedagogik amaliyot davrida olib borgan kuzatishlari natijasida to'plagan materiallarni amalda qo'llash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
2. Орипова, Р. "ИНТЕГРАЛЛАШГАН ТАЪЛИМДА ТЕХНОЛОГИЯЛАР." *Oriental Art and Culture* 3.4 (2022): 877-888.
3. Орипова, Раънохон Иброхимовна. "Касбий таълимда фанлароро алоқадорликни таъминлаш масалалари." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 750-754.
4. Усубжонова, Шохсанам, and Р. Орипова. "УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ҚАДИМДА МАВЖУД БЎЛГАН КАСБИЙҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 809-815.
5. Yakubov, O. (2022). Application of the method of associations in the educational process. *Журнал образовательный портал «Мультиурок, 3(7)*.
6. Djampulatova, N. M. (2021). COMMUNICATIVE DIFFICULTIES IN ENGLISH AND WAYS TO OVERCOME THEM. *Гуманитарный трактат, (100)*, 10-11.